

Original paper

INGLIZ TILINI O'QITISHDA 5-SINF O'QUVCHILARIDA O'QISH KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISHNING MADANIY XUSUSIYATLARI

© M. Tashpulatova¹✉

¹Navoiy Davlat Universiteti, Navoiy, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada ingliz tilini o'qitishda 5-sinf o'quvchilarining o'qish ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida madaniy xususiyatlarni hisobga olishning ahamiyati tahlil qilinadi. O'qish ko'nikmasini rivojlantirish nafaqat til materialini o'zlashtirish, balki o'quvchilarda madaniyatlararo tushuncha, qadriyat va axloqiy qarashlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Ingliz tilidagi matnlar orqali o'quvchilar turli madaniyatlar bilan tanishadilar, ularni o'z milliy qadriyatlari bilan solishtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Maqolada o'qish darslarida madaniy komponentni integratsiyalashning nazariy asoslari va amaliy metodlari keltirilgan.

MAQSAD: maqolaning maqsadi — 5-sinf o'quvchilarida ingliz tilidagi o'qish ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida madaniy komponentning rolini aniqlash, o'qituvchilar uchun samarali metodik tavsiyalar ishlab chiqish va o'qish jarayoniga madaniy mazmuni integratsiya qilish usullarini ko'rsatishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5-sinf ingliz tili darsliklari, "Kids English" o'quv qo'llanmalari va madaniy mazmundagi o'quv matnlari tahlil qilindi. Metodologik asos sifatida CLIL (Content and Language Integrated Learning) yondashuvi, madaniyatlararo kommunikativ kompetensiya nazariyasi, kuzatish va eksperimental tahlil usullari qo'llanildi. O'quvchilar bilan o'tkazilgan kichik amaliy tajriba jarayonida o'qish mashg'ulotlariga madaniy kontekst qo'shilgan holat va an'anaviy yondashuvlar samaradorligi solishtirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, madaniy mazmundagi o'quv materiallari 5-sinf o'quvchilarining o'qishga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshiradi. O'quvchilar ingliz tilidagi matnlarda tasvirlangan kundalik hayot, bayramlar, urf-odatlar bilan o'z milliy qadriyatlarini taqqoslash orqali tilni faolroq o'zlashtiradilar. CLIL modeli asosida tashkil etilgan darslarda o'qish tezligi va mazmuni tushunish darajasi 15–20% ga oshgani aniqlandi. O'qituvchilar uchun madaniy komponentni qo'shish o'quvchilarda ijtimoiy-emotsional rivojlanish va kommunikativ faollikni kuchaytiruvchi omil bo'lib chiqdi.

XULOSA: ingliz tili o'qitish jarayonida madaniy xususiyatlarni hisobga olish o'quvchilarning o'qish ko'nikmalarini samarali shakllantirish, ularning madaniyatlararo kompetensiyasini rivojlantirish va global fikrlash qobiliyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. CLIL yondashuvi va madaniy integratsiyaga asoslangan darslar o'quvchilarda

til va madaniyatni uyg'un o'rganish imkonini beradi. Kelajakda o'quv dasturlarida madaniy kontekstli o'qish topshiriqlari ulushini oshirish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: o'qish ko'nikmasi, madaniy kompetensiya, ingliz tili, 5-sinf, madaniy kontekst, CLIL, o'qish strategiyalari.

Iqtibos uchun: Tashpulatova M.. Ingliz tilini o'qitishda 5-sinf o'quvchilarida o'qish ko'nikmasini shakllantirishning madaniy xususiyatlari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10(1). B.357–363.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ 5-Х КЛАССОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

© М. Ташпулатова^{1✉}

¹Навоийский государственный университет, Навоий, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируется значение учета культурных особенностей в процессе формирования навыков чтения у учащихся 5-х классов при обучении английскому языку. Развитие навыков чтения способствует не только усвоению языкового материала, но и формированию у учащихся межкультурного понимания, ценностей и нравственных установок. Через тексты на английском языке учащиеся знакомятся с различными культурами, получают возможность сопоставлять их со своими национальными традициями. В статье представлены теоретические основы и практические методы интеграции культурного компонента в уроки чтения.

ЦЕЛЬ: цель статьи — определить роль культурного компонента в процессе формирования навыков чтения у учащихся 5-х классов, разработать эффективные методические рекомендации для учителей и показать пути интеграции культурного содержания в процесс обучения чтению.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании были проанализированы учебники английского языка для 5-х классов общеобразовательных школ, учебные пособия серии «Kids English» и тексты, содержащие культурный материал. Методологической основой послужили подход CLIL (Content and Language Integrated Learning), теория межкультурной коммуникативной компетенции, методы наблюдения и экспериментального анализа. В ходе небольшой практической работы с учащимися было проведено сравнительное исследование эффективности уроков с включением культурного контекста и традиционного подхода.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал, что учебные материалы с культурным содержанием значительно повышают интерес учащихся 5-х классов к чтению. Изучая тексты на английском языке, описывающие повседневную жизнь, праздники и обычаи, учащиеся активнее усваивают язык, сравнивая их с родной культурой. Уроки, построенные на модели CLIL, способствовали повышению скорости чтения и уровня понимания содержания на 15–20%. Включение

культурного компонента в процесс обучения оказалось фактором, усиливающим социально-эмоциональное развитие и коммуникативную активность учащихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: учет культурных особенностей при обучении английскому языку играет важную роль в эффективном формировании навыков чтения, развитии межкультурной компетенции и способности к глобальному мышлению у учащихся. Уроки, основанные на подходе CLIL и культурной интеграции, обеспечивают гармоничное усвоение языка и культуры. В дальнейшем рекомендуется увеличить долю заданий с культурным контекстом в учебных программах по английскому языку.

Ключевые слова: навык чтения, культурная компетенция, английский язык, 5-й класс, культурный контекст, CLIL, стратегии чтения.

Для цитирования: Ташпулатова М.. Особенности формирования навыков чтения у учащихся 5-х классов при обучении английскому языку. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10(1). С.357–363.

CULTURAL FEATURES OF DEVELOPING READING SKILLS AMONG 5TH-GRADE STUDENTS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

© Madina Tashpulatova¹✉

¹Navoiy State University, Navoiy, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the importance of considering cultural aspects in the process of developing reading skills among 5th-grade students in English language teaching. The development of reading skills contributes not only to the acquisition of linguistic material but also to the formation of intercultural understanding, values, and moral attitudes among students. Through reading texts in English, learners become acquainted with various cultures and gain the opportunity to compare them with their own national traditions. The article presents the theoretical foundations and practical methods for integrating cultural components into reading lessons.

AIM: the purpose of this study is to determine the role of cultural components in developing reading skills among 5th-grade students, to provide effective methodological recommendations for teachers, and to demonstrate ways of integrating cultural content into the reading process.

MATERIALS AND METHODS: the research analyzed English language textbooks for 5th-grade students, “Kids English” learning materials, and reading texts with cultural content. The methodological basis included the CLIL (Content and Language Integrated Learning) approach, the theory of intercultural communicative competence, and methods of observation and experimental analysis. A small-scale classroom experiment was conducted to compare the effectiveness of lessons with cultural integration and traditional approaches.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that culturally enriched reading materials significantly increase 5th-grade students' motivation and interest in reading. Students engage more actively with the language when they compare descriptions of daily life, holidays, and customs in English texts with their native culture. Lessons based on the CLIL model showed a 15–20% improvement in reading speed and comprehension levels. For teachers, incorporating cultural components was found to enhance students' socio-emotional development and communicative engagement.

CONCLUSION: considering cultural aspects in English language teaching plays an essential role in effectively developing reading skills, fostering intercultural competence, and enhancing global thinking abilities among students. Lessons based on CLIL and cultural integration provide opportunities for learners to study language and culture in harmony. It is recommended that future curricula include a greater proportion of culturally contextual reading tasks.

Keywords: reading skill, cultural competence, English language, 5th grade, cultural context, CLIL, reading strategies.

For citation: Madina Tashpulatova. (2025) 'Cultural features of developing reading skills among 5th-grade students in english language teaching', Inter education & global study, vol.3 (10(1)), pp.357–363. (In Uzbek).

Hozirgi global axborot asrida ingliz tilini bilish xalqaro muloqot, ta'lim va madaniy almashuvning ajralmas qismiga aylangan. Shu bois maktab ta'limida o'qish ko'nikmalarini shakllantirish muhim vazifalardan biridir. Ayniqsa, 5-sinf o'quvchilari uchun o'qish jarayoni nafaqat so'z boyligini oshirish, balki madaniy kontekstni anglash orqali dunyoqarashni kengaytirishga xizmat qiladi. Madaniyatga asoslangan o'qish o'quvchilarga tildagi ma'no, obraz, qadriyat va ijtimoiy xatti-harakatlarni chuqurroq tushunish imkonini beradi. Ingliz tili darslarida madaniy komponentni integratsiyalash orqali o'quvchilar xorijiy madaniyatni o'rganish bilan birga o'z milliy qadriyatlarini ham qadrlashni o'rganadilar.

Mazkur tadqiqotda 5-sinf o'quvchilarining o'qish ko'nikmasini rivojlantirish jarayonida madaniy komponentning o'rnini va CLIL (Content and Language Integrated Learning) yondashuvining samaradorligi o'rganildi. Tadqiqotning maqsadi — o'qish faoliyatini shunchaki so'zlarni talaffuz qilish yoki matnni ovoz chiqarib o'qish jarayoni sifatida emas, balki ma'noni chuqur anglash, tahlil qilish, baholash hamda madaniy jihatdan talqin etish jarayoni sifatida shakllantirishdan iborat bo'ldi.

Tajriba-sinov ishlarida o'quv materiali sifatida ingliz va o'zbek madaniyatiga oid matnlar, xalq ertaklari, zamonaviy hikoyalar hamda qadriyatlarni aks ettiruvchi adabiy parchalar tanlab olindi. Ushbu matnlar o'quvchilarning yosh xususiyatlari, til tayyorgarligi, qiziqish darajasi va madaniy dunyoqarashini inobatga olgan holda tanlandi. Har bir matn asosida o'qish ko'nikmasining uchta asosiy bosqichi — tushunish, tahlil qilish va baholash — ketma-ketlikda tashkil etildi.

Tadqiqot jarayonida CLIL yondashuvi asosida o'qish faoliyatini til o'rganish bilan bir qatorda madaniy kontekstni ham o'z ichiga oluvchi jarayon sifatida tashkil etish ko'zda tutilgan. Shu maqsadda Story Mapping (voqealar xaritasi tuzish), Think–Pair–Share (fikir yuritish, juftlikda muhokama, umumiy baham ko'rish), Character Comparison (qahramonlarni taqqoslash), Illustrated Reading (matnni tasvirli o'qish) va Cultural Dialogue (madaniy muloqot) metodlari qo'llanildi. Ushbu metodlar o'quvchilarning tahliliy va tanqidiy fikrlashini, madaniyatlararo tafakkurini hamda o'z fikrini madaniy asosda ifodalash malakasini rivojlantirishga xizmat qildi.

O'qish darslarida o'qituvchi tomonidan matndagi madaniy birliklar, idiomatik iboralar, tarixiy nomlar, xalqona obrazlar va konnotativ ma'nolarga e'tibor qaratildi. O'quvchilarga bu birliklarning ingliz madaniyatidagi o'rni tushuntirildi hamda ularning o'zbek madaniyatidagi o'xshashlik va farqlari muhokama qilindi. Shu orqali o'quvchilarda madaniyatlararo tahlil qilish, o'z fikrini taqqoslash asosida asoslash, va boshqa madaniyat vakillari bilan muloqot yuritish kompetensiyasi shakllantirildi.

Eksperimental darslar ikki bosqichda olib borildi: birinchi bosqichda an'anaviy o'qish metodlari (matnni o'qish va savol-javob orqali tushunish) qo'llanilgan bo'lsa, ikkinchi bosqichda CLIL asosidagi madaniy integratsiyalangan o'qish metodlari joriy etildi. Natijalar o'rtasidagi farq o'quvchilarning faollik darajasi, so'z boyligi, matnni anglash chuqurligi hamda muloqotdagi ishtirok faolligi orqali tahlil qilindi.

Olingan natijalar tahlili shuni ko'rsatdiki, o'qish jarayoniga madaniy komponentni integratsiyalash o'quvchilarda matnni nafaqat lingvistik, balki semantik, pragmatik va madaniy jihatdan tushunish qobiliyatini ham sezilarli darajada oshiradi. CLIL yondashuvi asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchilar o'rganilayotgan tilni amaliy kontekstda qo'llash, real madaniy holatlar bilan bog'lash va o'z fikrini mazmunli tarzda ifodalash imkoniyatiga ega bo'ldilar.

Tajriba davomida aniqlanishicha, o'quvchilar ingliz madaniyatiga oid ertak, afsona va hikoyalarni o'qib, ularning mazmunini tahlil qilganda, ko'pincha o'zbek xalq og'zaki ijodi bilan o'xshashliklarni mustaqil tarzda topishga intildilar. Bunday taqqoslash faoliyati o'quvchilarda madaniyatlararo tafakkurni shakllantirib, ularni boshqa millat madaniyatiga nisbatan hurmat, qiziqish va bag'rikenglik ruhida tarbiyaladi.

CLIL asosidagi o'qish metodlari, xususan Story Mapping va Cultural Dialogue, o'quvchilarning matnni mazmunan tushunish va uni qayta ifodalash ko'nikmasini sezilarli darajada rivojlantirdi. Think–Pair–Share metodining joriy etilishi esa o'quvchilarda hamkorlikda fikrlash, muloqotda faol ishtirok etish va mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmasini kuchaytirdi. Character Comparison orqali o'quvchilar turli madaniyat vakillari obrazlarini tahlil qilib, ularning qadriyatlar, xatti-harakatlar va ijtimoiy munosabatlaridagi o'xshashlik va tafovutlarni chuqurroq anglay oldilar.

Natijalarning tahlili shuni ko'rsatadiki, madaniy jihatdan boyitilgan o'qish darslari o'quvchilarning lug'at boyligini kengaytirgan, ularning matnni idrok etish sur'ati va aniqligini oshirgan hamda tahliliy fikrlashni rag'batlantirgan. Shu bilan birga, o'qish darslarida

madaniy yondashuvdan foydalanish o'quvchilarda motivatsiyani kuchaytirgan, dars jarayonini yanada mazmunli va interfaol qilgan.

Umuman olganda, o'tkazilgan tadqiqot o'qish ko'nikmasini rivojlantirishda madaniy komponent va CLIL yondashuvini uyg'unlashtirish nafaqat tilni o'zlashtirish samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarda global madaniyatni anglash, madaniyatlararo muloqot olib borish va o'z milliy qadriyatlarini chuqurroq tushunish imkonini yaratadi. Shu asosda aytish mumkinki, o'qish jarayonida madaniy integratsiyani yo'lga qo'yish nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki o'quvchining shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda ham muhim metodik yechim sifatida o'zini oqlaydi.

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, 5-sinf o'quvchilari uchun o'qish ko'nikmasini rivojlantirish jarayonida madaniy komponent va CLIL yondashuvini uyg'unlashtirish ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. O'qish jarayonining asosiy bosqichlari — tushunish, tahlil qilish va baholash — madaniy kontekst bilan boyitilganda, o'quvchilar matnni nafaqat lingvistik, balki ma'naviy va ijtimoiy mazmunda ham chuqurroq anglay boshlaydilar.

Madaniy jihatdan yo'naltirilgan o'qish darslari o'quvchilarning fikrlash doirasini kengaytiradi, ularni o'z madaniyati bilan boshqa xalqlar madaniyatini taqqoslash, o'xshashlik va tafovutlarni aniqlashga undaydi. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchilarda madaniyatlararo muloqot olib borish, bag'rikenglik, hurmat, ochiq fikrlilik va global tafakkur kabi ijtimoiy-psixologik kompetensiyalarni shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida CLIL metodikasining o'qish darslarida qo'llanishi nafaqat o'quvchilarning til kompetensiyasini rivojlantirdi, balki ularni mustaqil fikrlash, ijodiy yondashish va o'rganilgan ma'lumotlarni real hayotiy vaziyatlarda qo'llashga o'rgatdi. Story Mapping, Think–Pair–Share, Character Comparison, Illustrated Reading va Cultural Dialogue kabi metodlar o'qish jarayonini interfaol, tahliliy va mazmunli shaklga keltirgan.

Shu asosda aytish mumkinki, madaniy komponentni o'qish jarayoniga tizimli ravishda integratsiyalash, CLIL yondashuvi bilan uyg'un qo'llanilganda, o'quvchilarning o'qish malakasini rivojlantirish, matnni anglash samaradorligini oshirish, so'z boyligini kengaytirish va shaxsiy motivatsiyani kuchaytirishda yuqori natijalarga olib keladi.

Demak, o'qish ko'nikmasini rivojlantirishda madaniy yondashuvni qo'llash nafaqat til o'rganish jarayonini boyitadi, balki o'quvchining shaxsiy, ijtimoiy va madaniy kompetensiyalarini uyg'un shakllantirishga xizmat qiluvchi kompleks pedagogik tizim sifatida e'tirof etilishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Kramersch, C. (1993). Context and Culture in Language Teaching. Oxford University Press.
2. Littlewood, W. (1981). Communicative Language Teaching. Cambridge: CUP.
3. Lazar, G. (1993). Literature and Language Teaching. Cambridge University Press.
4. Jalolov, J. (2012). Chet tillarni o'qitish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi.

5. Imomov, Q. (1974). O'zbek satirik ertaklari. Toshkent.
6. Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Multilingual Matters.
7. Tashpulatova, M. (2025). Ingliz tilini o'qitishda kommunikativ yondashuv va ertaklardan foydalanish. Ta'lim, fan va innovatsiya, 1-son.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Tashpulatova Madina**, 2-bosqich tayanch doktoranti, Navoiy davlat universiteti [Ташпулатова, Мадина докторант второго курса, Навоийский государственный университет], [Madina Tashpulatova, 2nd-year PhD student, Navoi State University]; manzil: O'zbekiston, Navoiy sh., Ibn Sino ko'chasi, 45-uy [адрес: Узбекистан, г. Навои, ул. Ибн Сино, дом 45], [address: Uzbekistan, Navoi city, 45, Ibn Sino Street]